

Reporte Semanal do Bitcoin

24/04/2023
Vol. 2, N°. 17/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 17/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

17. TENDÊNCIA DO BITCOIN DESDE OS PRIMORDIOS

Fonte: Bitcoin price today, BTC to USD live, marketcap and chart | CoinMarketCap

Olha esse gráfico, ele retrata o comportamento do preço do Bitcoin, ao longo da sua história.

O Bitcoin foi criado em 2008 e, desde então, teve um desempenho extremamente volátil em termos de preço e valor de mercado. No início, o Bitcoin não tinha um valor de mercado significativo e era negociado principalmente entre entusiastas e pessoas interessadas em tecnologia. No entanto, com o tempo, o interesse e a adoção aumentaram, e o preço do Bitcoin começou a subir rapidamente.

Em 2013, o preço do Bitcoin subiu para cerca de US \$ 1.200, mas depois sofreu uma queda significativa em 2014, chegando a valer cerca de US \$ 200. A partir daí, o preço do Bitcoin começou a se recuperar gradualmente e atingiu um novo pico histórico em dezembro de 2017, quando ultrapassou os US \$ 20.000.

Desde então, o preço do Bitcoin tem sido volátil, com quedas significativas em 2018 e 2020, seguidas de recuperações.

O Bitcoin tem sido um investimento muito lucrativo para aqueles que compraram no início, mas também um investimento extremamente volátil e arriscado.

Em seus primeiros anos, o Bitcoin era negociado a preços muito baixos e não tinha valor de mercado significativo, o que significa que os primeiros investidores que compraram naquele momento poderiam ter tido grandes retornos de investimento. Por exemplo, se você tivesse comprado US \$ 100 em Bitcoin em 2010, teria cerca de 10.000 Bitcoins, que, em abril de 2023, teriam um valor de mercado de mais de US \$ 274 milhões.

No entanto, é importante lembrar que o Bitcoin também teve muitos períodos de quedas significativas de preço ao longo de sua história, que poderiam ter levado a perdas substanciais para os investidores que compraram no topo do mercado. Por exemplo, se você tivesse comprado Bitcoin em novembro de 2021, quando estava em seu pico histórico (US \$ 65 mil), e mantido até hoje, teria sofrido uma perda significativa (atualmente o Bitcoin está em US \$ 27 mil).

Em resumo, o Bitcoin tem sido um investimento lucrativo para aqueles que compraram em seus primeiros anos, mas também um investimento arriscado e volátil, sujeito a grandes flutuações de preços. Como qualquer investimento, é importante fazer uma análise cuidadosa e considerar seus objetivos financeiros, apetite ao risco e prazo de investimento antes de decidir investir em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Texugo do Mel, bichinho que representa o Bitcoin. Ilustração feita com a Inteligência Artificial do **Bluewillow**.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Dificuldade em romper a resistência, em tempos menores atingiu o alvo e está em *pullback*.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Preço continua entre \$32.2 K e \$ 20.2 K sendo estes os maiores suportes e resistências.

Gráfico diário

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- A semana fecha com engolfo de baixa;
- Observem o canal de late, seus limites merecem atenção;
- Em consolidação. Conservem rompimentos;
- Preço continua entre \$32.1 K e \$ 22.2 K sendo estes os maiores suportes e resistências (temos pequenas mudanças neste sentido, porem isto vem persistindo 12 semanas).

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço lateralizado desde 21/04/2023;

OBS: Mantenha sua operação sempre com ordens OCO assim se opera com risco calculado. Consolidação sempre oferece oportunidade nos rompimentos.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL